

УДК 659.11

Салимгиреева Е.А.

Уральский государственный экономический университет,
г. Екатеринбург, Россия

РЕКЛАМНЫЙ БИЗНЕС В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В ПОСТКОВИДНЫЙ ПЕРИОД

Аннотация. В данной статье автор рассматривает основные тенденции, происходящие в рекламном бизнесе во время пандемии, а также перспективы его развития в постковидный период. Автор анализирует рекламные тактики, а также изучает основные изменения действий брендов в рекламе, произошедшие в период пандемии. В конце статьи приводятся основные тенденции в рекламном бизнесе, с которыми придется работать в ближайшем будущем.

Ключевые слова: пандемия, постковидный период, рекламные тактики, законодательство ФАС, рекламный рынок, диджитализация

2020 год вошел в историю человечества под знаком коронавируса. Пожалуй, нет ни одного человека, ни одного предприятия, ни одной сферы жизни человека, которые бы не подверглись влиянию пандемии. Не исключение и рекламный бизнес. В данной статье мы рассмотрим основные тенденции, происходящие в рекламном бизнесе во время пандемии, а также перспективы его развития в постковидный период.

Коронавирус и режим самоизоляции оказал огромное влияние на привычный ритм жизни людей и работу компаний. Как мы знаем, многие компании вынужденно переходили на удаленный режим работы, на он-лайн обучение, «бесконтактную» связь со своими клиентами. Какие тенденции прослеживаются в рекламном бизнесе, который не мог не отреагировать на настроение общества, его нужды и потребности?

Многие крупные компании сумели подстроиться под ситуацию, адаптировав при этом и свою рекламу. На сегодняшний день можно выделить несколько рекламных тактик: действие, информирование клиента, поддержка клиента в сложившейся ситуации, откровенный хайп и насмешка над ситуацией.

Реклама-действие. Многие крупные компании и до пандемии жертвовали огромные средства на благотворительность, экологию, а в период пандемии эти фирмы стали жертвовать деньги на борьбу с коронавирусом. Например, на производство аппаратов ИВЛ, так необходимых для тяжело больных, или налаживают производство по выпуску медицинских масок или антисептиков сами. Все эти добрые дела мягко упоминаются в рекламе, и люди чувствуют заботу бренда о них. Например, компания Hanes, выпускающая одежду, сообщила о том, что переделала часть своих цехов под выпуск медицинских масок. Эта информация быстро распространилась в соц сетях, и компании даже не пришлось затрачивать деньги на специальную рекламную кампанию. Компания по производству автомобилей Ford нашла другой способ, предоставив своим клиентам, купившим машины в кредит, отсрочку платежей,

объясняя свое решение тяжелым материальным положением своих клиентов в данный непростой период. В результате таких действий люди чувствуют поддержку и заботу со стороны компании, еще больше проявляют к ней свою лояльность.

Информирование клиента по актуальной проблеме всегда играло важную роль: это не только привлекает внимание, но и способствует запоминанию бренда. При этом очень важен дружеский тон, люди не любят наставления. Например, можно использовать такую схему: рассказать, что нужно мыть руки, пользоваться масками и перчатками, а в конце предложить купить антисептик именно вашей фирмы и сказать, что фирма делает скидки на востребованные во время пандемии товары. Многие бренды стали информировать покупателей о том, какие товары доступны, а какие – нет. Это связано с ограничениями в работе компаний, которые были введены во многих странах. Многие организации информируют своих клиентов о том, как поддерживается чистота в их заведениях, какие меры предпринимаются, чтобы работники компании не заболели и не передали опасный вирус клиентам. Интересен в связи с этим видеоролик компании Little Ceasar's: он очень информативен, ярок, и длится всего 16 секунд. За это время бренд успел упомянуть: свою 60-летнюю историю; выпекание происходит при высоких температурах; никто не трогает готовую пиццу руками; получить готовый продукт можно, используя бесконтактный автомат или доставку курьером; доставка бесплатная. Такая реклама нацелена на то, чтобы убедить покупателя в том, что он может получить любимую еду, при этом не подвергая риску свое здоровье.

Реклама с поддержкой клиента. В период пандемии многие люди испытывают стресс из-за карантина: кому-то не хватает свободы передвижения, кто-то страдает из-за отсутствия возможности заработать деньги. Многие компании стали запускать социальные видеоролики, поощряющие социальную дистанцию. Бренды иллюстрируют проблемы, с которыми столкнулись клиенты, и предлагают какое-то решение. Они говорят, что их товар помогает объединить людей и полезен в карантин. Например, зная, что многим людям скучно сидеть дома, компании начали активно рекламировать он-лайн игры, книги и другие он-лайн развлечения. (компания Zoom предлагает разговоры, видеосвязь, и настольные игры он-лайн). Такая реклама воздействует на эмоциональное состояние людей, заставляет их улыбнуться, поверить в светлое будущее. Как результат, бренд уже ассоциируется не с плохими временами, а с чем-то позитивным, что позволяет увеличить к нему доверие, и в результате и спрос.

Скандалные материалы. Некоторые компании рискуют и стараются запомниться либо смешливыми роликами, либо вызывающей рекламой, которую могут понять двусмысленно. В таком случае реклама либо получится удачной, что приведет к росту популярности компании, либо наоборот, получится неудачной и продажи упадут, а также пострадает имидж компании. Например, одна из пиццерий в г.Харькове выпустила пиццу с неровными краями, напоминающую вирус «короны». В рекламе также указали и симптомы заболевания, а также тот факт, что, съев такой «вирус», клиент будет испытывать чувство насыщения. Такая реклама была воспринята неоднозначно: некоторые люди оценили юмор и оригинальность идеи, однако, другие клиенты стали возмущаться, обвинив компанию в «пляске на костях».

За то, какая реклама уместна в России, отвечает ФАС, содержание рекламы не требуется согласовывать. Главное, что она должна отвечать требованиям законодательства РФ. ФАС изучает содержание рекламы, если имеются жалобы на нее. Создавая рекламу, нужно учитывать требования законодательства, компания сама выбирает тематику. А вот насколько удачной она получится, зависит от потребителя. Способ продвижения зависит от самой фирмы и ее приоритетов.

Необходимо рассмотреть, как бренды действовали до пандемии и действуют в период пандемии. Раньше крупные бренды тратили деньги на благотворительность, вкладывали в спорт и известных спортсменов. Сейчас компании тратят деньги на борьбу с вирусом и помощь медицине.

Раньше бренды соревновались в технологичности своих продуктов и услуг. Компании придерживались лозунга: «Кто первый запустил, тот – лучший». Так, например, за банком Тинькофф закрепился статус «первый онлайн-банк в России», хотя и другие банки запустили подобные услуги. Сейчас бренды информируют своих клиентов о том, как они работают в новых условиях. (например, сервисы питания запустили бесконтактную доставку, фитнес-центры проводят тренировки в онлайн формате).

Раньше в рекламном мире процветала жесткая конкуренция и соперничество за клиента, основанное на агрессивной рекламе. Сейчас появился тренд на объединение конкурентов в борьбе с пандемией на почве общих ценностей. Например, Dove призывает всех мыть руки с мылом, и не важно, каким. А телеканалы-конкуренты объединились с призывом телезрителей сидеть дома: «Неважно, что ты смотришь, важно, что ты дома» [1].

Компания Group M провела исследование, в котором изучила влияние пандемии на рекламный рынок. В своем исследовании они подтвердили усиление диджитал (переход на удаленную работу, внедрение технологических разработок, онлайн обучение) – все эти тенденции останутся и после пандемии, Очень перспективен рынок интернет-рекламы: ожидается рост инвестиций в такие каналы, как e-commerce-продвижение, social, video. В 2021 году эксперты ожидают роста интернет-сектора на 13% [2].

Рекламный мир в период коронавирусной пандемии претерпел изменения. С чем же придется работать рекламному бизнесу после завершения пандемии?

1. Самоизоляция способствовала значительному росту спроса на онлайн-коммуникацию, онлайн-новости, онлайн-развлечения. Конечно, есть отрасли, в которых рекламу сократили до минимума, а в некоторых отраслях, наоборот, финансирование рекламы возросло (интернет-магазины, интернет-аптеки, платформы видеоконференций) После пандемии, как ожидается, спрос на он-лайн рекламу сохранится.

2. В период пандемии люди хотят видеть в рекламе надежду и позитивные чувства, а также правдивости, позитивного юмора и жизнеутверждающего контента.

3. В настоящий период возрос запрос потребителей на социальную рекламу, в которой компании ненавязчиво демонстрируют, как они помогают и заботятся о людях в тяжелые времена.

4. Реклама ради рекламы сегодня уходит на второй план. Клиентов теперь интересует контент. Например, при рекламе продуктов питания компании запускают прямые трансляции простых кулинарных рецептов или интерактивные шоу шеф-поваров. Понятные для людей картинки из повседневной жизни, используемые в рекламе брендов, позволяют поддержать контакт с клиентами и найти новые способы взаимодействия в условиях пандемии. После пандемии персонализация должна стать приоритетом в работе специалистов по рекламе.

5. Реклама ушла в интернет. Диджитализация в рекламе продолжится и после пандемии.

6. Пандемия коронавируса оказала влияние на структуру потребления. Реклама бренда уступила место рекламе безопасности приобретения товара или услуги. Реклама брендового товара проиграла рекламе цены, скидок, акций на сопоставимый не брендовый товар. [3]

На сегодняшний день остается открытым вопрос: вернется ли классическая реклама на допандемийные позиции или в постпандемийном мире отрасль ждет значительные перемены.

Литература

1. До/после: как коронавирус изменил рекламу брендов. <https://vc.ru/marketing/128914>
2. Исследование GroupM: влияние пандемии на рекламный рынок. <https://clck.ru/UFsE2>
3. Меньшиков П.В. Бизнес-PR 4.0. Актуальные аспекты медийной политики в международном бизнесе. М.: МГИМО-Университет, 2018. 318 с.

© Салимгиреева Е.А., 2021